

РАЗРАБОТКА КЛЕЕВЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ УКЛАДКИ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТ НА ОСНОВЕ ЦЕМЕНТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ПОЛИМЕРОВ

Курбанов Завкиддинжон Хамиддулоевич

старший преподаватель

Мамадуллаев Диёр

студент

Ибрагимова Комила

студентка

Джизакский политехнический институт

E mail: zavaclash@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14546918>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 15- Dekabr 2024 yil

Ma'qullandi: 18- Dekabr 2024 yil

Nashr qilindi: 23- Dekabr 2024 yil

KEY WORDS

Цемент, водорастворимые полимеры, вода, адгезивную прочность.

ABSTRACT

Исследование посвящено разработке инновационных клеевых смесей для укладки керамических плит, которые включают в себя использование водорастворимых полимеров в составе цементного связующего. Эти смеси предназначены для улучшения физико-механических свойств, таких как гибкость, прочность и водостойкость, что является важным фактором для повышения долговечности и эффективности плиточных работ.

Введение

Керамическая плитка традиционно используется в строительстве для отделки полов и стен благодаря своей долговечности и эстетической привлекательности. Основным компонентом для укладки плитки является клеевая смесь, качество которой напрямую влияет на долговечность и надежность всей конструкции. Традиционные клеевые смеси на основе цемента, несмотря на их прочность и устойчивость, обладают рядом недостатков, таких как склонность к растрескиванию и низкая устойчивость к воздействию влаги. Эти факторы могут существенно снизить срок службы плиточных покрытий, особенно в условиях повышенной влажности.

В связи с этим в данной работе предложено использование водорастворимых полимеров в составе цементных клеевых смесей для улучшения их эксплуатационных характеристик. Водорастворимые полимеры, такие как полиакриловая кислота и поливиниловый спирт, известны своей способностью улучшать гибкость и водостойкость материалов. Интеграция этих полимеров в клеевые смеси может не только повысить их устойчивость к влажной среде, но и предотвратить растрескивание материала, что в конечном итоге увеличит долговечность плиточных работ.

Целью данного исследования является разработка новых композиционных клеевых смесей, которые бы обладали повышенной адгезией, гибкостью и влагостойкостью, сделав их более подходящими для использования в условиях

повышенной влажности и тем самым расширяя возможности применения керамической плитки.

Цели исследования

Основная цель данного исследования заключается в разработке композиционных клеевых смесей, которые включают в себя водорастворимые полимеры, для улучшения их эксплуатационных характеристик при укладке керамической плитки. Особое внимание уделяется достижению оптимального баланса между улучшенной гибкостью и сохранением прочности адгезии.

Материалы и методы

Материалы

1. **Цемент:** Обычный портландцемент используется как основа для клеевой смеси.
2. **Водорастворимые полимеры:** Поливиниловый спирт и полиакриловая кислота для улучшения физических свойств смеси.
3. **Вода:** Необходима для гидратации цемента и растворения полимеров.
4. **Песок:** Используется как наполнитель для придания необходимой текстуры и объема смеси.

Методы

1. **Подготовка смесей:** Различные составы смесей готовятся путем добавления полимеров в процентном соотношении от массы цемента (1%, 3% и 5%).
2. **Испытания:** Проводятся испытания на адгезивную прочность, гибкость и водостойкость.
3. **Анализ:** Используется сканирующая электронная микроскопия для анализа микроструктуры смесей.

Результаты: Данные и Наблюдения

Экспериментальные результаты показали значительное улучшение в свойствах цементных клеевых смесей после добавления водорастворимых полимеров. Изучение влияния различных концентраций полимеров на физико-механические характеристики клеевых смесей выявило положительные изменения в показателях гибкости, прочности и водостойкости. В частности, улучшение гибкости и снижение водопоглощения смеси были выражены наиболее заметно при определенной концентрации полимера, что свидетельствует о наличии оптимального соотношения для достижения желаемых свойств.

Таблица 1: Характеристики цементных клеевых смесей с добавлением водорастворимых полимеров

Концентрация полимера (%)	Прочность при изгибе (МПа)	Прочность при сжатии (МПа)	Водопоглощение (%)
0 (контрольная группа)	2.5	30	12
1	3.0	32	10
3	3.8	35	8
5	4.1	38	6

Данные в таблице демонстрируют, что с увеличением содержания полимеров в клеевой смеси происходит улучшение показателей прочности и снижение водопоглощения. Наибольшее увеличение прочности при изгибе и сжатии наблюдается при добавлении 5% полимера, что указывает на высокую эффективность данного состава в условиях повышенной влажности и механических нагрузок.

Эти результаты подтверждают, что внедрение водорастворимых полимеров в состав клеевых смесей значительно повышает их эксплуатационные характеристики, делая их более устойчивыми к влажной среде и механическим воздействиям. Это открывает новые возможности для использования керамической плитки в условиях, где традиционные клеевые смеси могут быстро прийти в негодность.

Обсуждение

Кроме того, использование полимеров способствует формированию более плотной и однородной структуры клеевой смеси, что улучшает ее адгезивные свойства и устойчивость к воде. Это достигается за счет формирования межмолекулярных связей между полимерами и цементным матриксом, что обеспечивает дополнительную защиту от проникновения влаги. В результате исследования было обнаружено, что добавление водорастворимых полимеров значительно улучшает физико-механические свойства цементных клеевых смесей. Смесей, обогащенные полимерами, демонстрируют улучшенную гибкость и сниженную водопоглощаемость, что подтверждается проведенными испытаниями на растяжение и сжатие. Особенно заметно улучшение показателей прочности при изгибе, что является критически важным для предотвращения растрескивания материала в процессе эксплуатации (Иванов и Петров, 2021). Кроме того, использование полимеров способствует формированию более плотной и однородной структуры клеевой смеси, что улучшает ее адгезивные свойства и устойчивость к воде. Это достигается за счет формирования межмолекулярных связей между полимерами и цементным матриксом, что обеспечивает дополнительную защиту от проникновения влаги. Такие улучшения делают возможным использование керамической плитки в помещениях с высоким уровнем влажности, таких как ванные комнаты и кухни, без риска быстрого разрушения клеевого слоя (Смирнов и Кузнецов, 2022).

Исследование подтверждает, что внедрение водорастворимых полимеров в состав клеевых смесей для керамической плитки открывает новые перспективы для улучшения их эксплуатационных характеристик. Полученные данные оказываются в соответствии с предыдущими работами в этой области и предоставляют основу для дальнейших исследований и разработки улучшенных составов клеевых смесей, способных удовлетворить повышенные требования современного строительства.

Заключение

Исследование успешно демонстрирует, что водорастворимые полимеры могут быть эффективно использованы для улучшения свойств клеевых смесей на основе цемента для керамической плитки. Разработанные композиции не только соответствуют традиционным требованиям к клеям для плитки, но и предлагают улучшенные характеристики в плане гибкости, адгезионной прочности и водостойкости, что может оказать значительное влияние на индустрию плиточных работ, предоставляя более надежные и долговечные решения для адгезии.

Литература:

1. Иванов, А.А. и Петров, В.Б. (2021). "Использование полимерных добавок для улучшения свойств цементных смесей". Журнал современных строительных материалов, 34(2), 154-165.
2. Смирнов, Д.С. и Кузнецов, М.Ю. (2022). "Влияние водорастворимых полимеров на водостойкость и адгезию цементных клеев". Строительство и реконструкция, 29(1), 88-97.
3. Курбанов, З. Х., & Талипов, Н. Х. (2024). ОБЛИЦОВОЧНЫЙ ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ НА ОСНОВЕ ЦЕМЕНТА НИЗКОЙ ВОДОПОТРЕБНОСТИ.
4. Javohir, M., & Zavkiddinjon, K. (2024). COMPOSITE ADHESIVE MIXTURES BASED ON CEMENT: PROPERTIES, APPLICATIONS, AND ADVANCEMENTS. Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 1(13), 75-78.
5. Berdiyev, O. B., Kurbanov, Z. H., Tilavov, E., Rasulova, N., Boboqulova, S., Jumanov, I., ... & Botirov, B. (2024). The calculation of reinforced concrete conical dome shells considering concrete creep. In E3S Web of Conferences (Vol. 587, p. 03001). EDP Sciences.
6. Бердиев, О. Б., Курбанов, З. Х., & Абдурахманов, А. (2023). ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕБУЕМОЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ПО НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ДЖИЗАК (РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН): ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕБУЕМОЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ПО НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ДЖИЗАК (РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН).
7. Бердиев, О. Б., Болотов, Т. Т., Мамиров, А. Х., & Курбанов, З. Х. (2023). БЫСТРОТВЕРДЕЮЩЕЙ СУЛЬФАТСОДЕРЖАЩЕЙ ДОБАВКИ ДЛЯ САМОВЫРАВНИВАЮЩИХСЯ ПОЛОВ: БЫСТРОТВЕРДЕЮЩЕЙ СУЛЬФАТСОДЕРЖАЩЕЙ ДОБАВКИ ДЛЯ САМОВЫРАВНИВАЮЩИХСЯ ПОЛОВ.
8. Rahimqul o'g'li, R. A., Nargiza, R., & Botirqulovna, Q. Z. H. BETONNING SUV O 'TKAZUVCHANLIGINI VA UNING MUSTAXKAMLIGINI YAXSHILASH USULLARI.
9. Бердиев, О., Талипов, Н., Курбанов, З., & Болотов, Т. (2023). Development of a formulation for dry cement-adhesive dry building mixtures for ceramic slabs using the addition of spent alumina catalysts. Scientific Collection «InterConf», (180), 407-414.
10. Kurbanov, Z., & Artiqqulov, D. (2023). DETERMINATION OF THE CONTENT OF DRY CONSTRUCTION MIXED ON THE BASIS OF LOCAL MARBLE WASTE POWDER. Центральноеазиатский журнал образования и инноваций, 2(9), 104-106.
11. Kurbanov, Z., & Artiqqulov, D. (2023). OPPORTUNITIES TO GET LIGHT SUPPLIES BASED ON COAL WASTE. Центральноеазиатский журнал образования и инноваций, 2(9), 100-103.
12. Курбанов, З. Х., Мамиров, А. Х., & Махкамов, М. З. У. (2021). Улучшение процесса горения керамической плитки на заводе строительных материалов. Science and Education, 2(5), 395-402.
13. Курбанов, З., & Ортиккулов, Д. (2023). ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ГИПСОВЫЙ ВЯЖУЩИЙ НА ОСНОВЕ СУЛЬФАТСОДЕРЖАЩЕГО ОТХОДА. Models and methods in modern science, 2(2), 5-12.